

AZƏRBAYCAN DÖVLƏTİNİN KONSTITUSIYA QURULUŞUNUN FORMALAŞMASI TARİXİNƏ DAİR

PAŞAYEVA ULDUZ MİRİ QIZI

Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi, böyük elmi işçi

***Annotasiya.** 2020-ci il 44 günlük Qarabağ Zəfəri və 2023-cü il sentyabrın 19-20-də Azərbaycan ordusunun apardığı lokal xarakterli antiterror əməliyyatları nəticəsində ölkəmiz öz ərazi bütövlüyünü və suverenliyini şəhidlərimizin qanı, qazılarımızın canı hesabına tam şəkildə bərpa etdi. Bu tarixi qələbələr Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin möhkəmlənməsində və regiondakı geosiyasi vəziyyətin dəyişməsində mühüm rol oynamışdır.*

Məqalə Azərbaycan dövlətinin konstitusiyası quruluşunun formalaşması tarixinə həsr olunmuşdur. Azərbaycanın konstitusiyası tarixinin araşdırılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir, çünki bu proses dövlətçilik ənənələrinin inkişafını və hüquqi sistemin əsaslarının möhkəmlənməsini əks etdirir. Məqalədə bir əsr ərzində qəbul olunmuş konstitusiyası sənədlərinin müqayisəli təhlili aparılır ki, bu da həm elmi, həm də siyasi baxımdan aktualdır.

***Açar sözlər:** Bəyannamə, konstitusiyası, qanunvericilik, suverenlik, məhkəmə, bələdiyyə*

Giriş. Qanunvericilik sənədləri, hər şeydən əvvəl, Sovet dövlətinin yaranması və inkişafı mərhələləri, onun bir dövlət kimi idarəçilik prinsipləri, mahiyyəti və qarşısına qoyduğu məqsədlər haqqında məlumat verir. Sovet dövründə qanunvericilik aktları sovet cəmiyyətinin və dövlətinin hüquqi əsasını təşkil edirdi. Qanunvericilik sənədləri içərisində konstitusiyalar xüsusi önəm daşıyır.

Konstitusiyası anlayışı latın dilində olan «constitutio» sözündən olub, hərfi mənası “quruluş”, “təsisat”, “qurmaq”, “təsis etmək”, “yaratmaq” mənalarını daşıyır. İlk dəfə Qədim Romada imperator hakimiyyətinin ayrı-ayrı aktlarının adlandırılması üçün konstitusiyası terminindən istifadə olunmuşdu. Orta əsrlərdə Avropada feodal - zadəgan imtiyazlarını nəzərdə tutan aktlar da sözün hərfi mənasına uyğun olaraq bu cür adlandırılmışdır.

Konstitusiyası dövlətin qanunvericilik, icra və məhkəmə orqanlarının funksiyalarını əks etdirən, cəmiyyətlə dövlət arasındakı münasibətləri müəyyənləşdirən hüquqi bir sənəddir. Bu sənəd iki əsas növdən ibarətdir - Yazılı və şifahi. Yazılı konstitusiyası dedikdə, vahid normativ akt nəzərdə tutulur. Bu bir neçə konstitusiyası qanunlarının məcmusu da ola bilər. İsveç, İspaniya və Finlandiya dövlətlərinin konstitusiyaları məhz yazılı qanunlar əsasında formalaşmışdır. Yazılmamış konstitusiyaların normaları çoxsaylı aktlar və həmin ölkənin adətləri əsasında formalaşır. Bu Böyük Britaniya Konstitusiyası üçün səciyyəvidir. Dünyada konstitusiyasının vətəni İngiltərə sayılır. İlk konstitusiyası 1215-ci ildə “Azadlıqların Böyük Toplusu” (“Magna Carta”) məhz İngiltərədə qəbul olunmuşdur. Dövlətin əsas qanunu kimi müasir anlamda konstitusiyasının meydana gəlməsi burjua dövlətinin yaranması ilə əlaqədardır. İlk yazılı Konstitusiyası (yəni, daxili struktura malik vahid, əsas qanun) 1787-ci ildə qəbul edilmiş ABŞ Konstitusiyası bu günə qədər qüvvədədir. Avropada ilk yazılı konstitusiyalar 1791-ci il Polşa və Fransa Konstitusiyaları olmuşdur [1, s.13].

Şifahi konstitusiyalar - bütün ölkələrin hamısında vahid sənəd kimi konstitusiyası yoxdur. Şifahi konstitusiyası Böyük Britaniya, Yeni Zelandiya və İsrailə xasdır. Burada dövlət və hüquq sisteminin əsasında hamı üçün məcburi olan müxtəlif qanunlar, məhkəmə presedentləri və adətlər dayanır. Bu aktlar və normalar mövcud quruluşun əsaslarını müəyyən dərəcədə təsbit edir, lakin rəsmi olaraq əsas qanun kimi elan edilmir. Hətta şifahi konstitusiyasının klassik ölkəsi hesab edilən Böyük Britaniyanın əsas qanununun tərkibində də çoxlu yazılı aktlar vardır [2, s.5-13].

Azərbaycanın Konstitusiyası tarixi müstəqillik və dövlətçilik mübarizəsinin hüquqi əsasını təşkil edir. Azərbaycanın ilk konstitusiyası hüquqi sənədi 1918-ci il İstiqlal Bəyannaməsi olmuşdur. Sovet

dövründə isə Azərbaycan SSR-nin konstitusiyaları - 1921, 1927, 1937 və 1978-ci illərdə qəbul edilmişdi. Müstəqillik dövründə 1995-ci ildə Azərbaycan Respublikasının müasir Konstitusiyası qəbul edilmiş və bu sənəd ölkənin hüquqi əsaslarını müəyyən etmişdir. 1995-ci il Konstitusiyası Azərbaycan dövlətinin demokratik prinsiplər üzərində qurulmasını, vətəndaş hüquq və azadlıqlarının təmin olunmasını, həmçinin dövlət orqanlarının fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsini özündə əks etdirir.

Suverenlik: Suverenlik istənilən dövlətin mövcudluğunun və davamlı inkişafının ilkin və əsas şərtidir. Suverenlik anlayışı siyasi elmin və beynəlxalq hüququn əsas anlayışlarından biri olub, dövlətin daxili və xarici siyasətində müstəqilliyini müəyyən edir.

“Suverenlik, suverenitet (fr. Souveraineté — ali hakimiyyət) – ölkənin daxilində və ondan kənarında müstəqilliyin ifadəsi kimi dövlətin siyasi və hüquqi xüsusiyyəti olub, onun öz daxili və xarici funksiyalarını azad və sərbəst şəkildə dövlətin konstitusiyası və qanunları, beynəlxalq hüququn hamılıqla tanınmış prinsipləri və normaları əsasında həyata keçirmək, habelə xalqın sərbəst və müstəqil şəkildə öz idarəetmə formasını müəyyən etmək hüququndan ibarətdir”. Beynəlxalq hüquqda suverenlik prinsipi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Nizamnaməsi ilə qorunur. BMT-nin Nizamnaməsinin 2-ci maddəsi dövlətlərin daxili işlərinə müdaxilə olunmamasını təsbit edir. Bununla yanaşı, qloballaşma və beynəlxalq təşkilatların artan rolu dövlət suverenliyinin yeni çağırışlarla üzləşməsinə səbəb olmuşdur. Suverenlik və konstitusiya hüququ müasir dövlətçiliyin fundamental prinsipləridir. Müstəqil Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının qəbul edilməsinin 30-cu və II Qarabağ müharibəsində qələbəmizin 5-ci ildönümünü nəzərə alaraq, Prezident İlham Əliyevin 28 dekabr 2024-cü il tarixli sərəncamı ilə 2025-ci il ölkəmizdə “Konstitusiya və Suverenlik ili” elan olunmuşdu [3]. Bu qərar Konstitusiyanın dövlətçilik və suverenliyin möhkəmlənməsi rolunu, eləcə də ölkənin ərazi bütövlüyünün bərpasını, tarixi gerçəkliyi əsaslandırır.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən 2024-cü il sentyabrın 19-da imzalanmış Dövlət Suverenliyi gününün təsis edilməsi haqqında sərəncamda deyilir: “Hər bir xalq üçün öz taleyinə sahib olmaq, müstəqil dövlətini yaradaraq inkişaf etdirmək onun ən böyük nailiyyətidir. Tarixin müxtəlif mərhələlərində üzləşdiyi çətinliklərə, işğala, məhrumiyyətlərə baxmayaraq, heç bir qüvvə xalqımızın müstəqillik, dövlətçilik əzmini sarsıda bilməmişdir. Azərbaycan xalqı bu gün öz müstəqil dövlətinə sahibdir, qəhrəman əsgər və zabitlərimizin, şəhidlərimizin qanı hesabına əldə edilmiş ərazi bütövlüyümüz, suverenliyimiz xalqımızın milli sərvətidir” [4].

1918-ci il İstiqlal Bəyannaməsi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ilk hüquqi sənədi Konstitusiya aktı statusuna malik olan İstiqlal Bəyannaməsi (Misaqi-Milli) altı maddədən ibarət olub Xalq Cümhuriyyəti formasında müstəqil Azərbaycan dövlətinin yarandığını bəyan etmiş, onun hakimiyyətinin şamil edildiyi ərazinin hüdudlarını, həmçinin dövlətin əsas fəaliyyət prinsiplərini müəyyənləşdirmişdi. Bu sənəd Konstitusiyayı tam əvəz etmirdi və AXC Konstitusiyasının dövlətin ali orqanı - Müəssislər Məclisi (Parlament) tərəfindən qəbul edilməsi nəzərdə tutulurdu. 1918-ci il iyunun 17-də Azərbaycan hökuməti Milli Şuranın qanunvericilik funksiyalarını öz üzərinə götürərək, dövlətin hakimiyyət strukturlarının yaradılması ilə yanaşı, qanunları həyata keçirməyə başladı. İlk əvvəl yeni dövlətin daxili və xarici siyasətini tənzimləyən qanunlar qəbul edildi. Bunların içərisində ən əhəmiyyətliləri 24 iyun və 9 noyabr 1918-ci il tarixli dövlət bayrağı; 27 iyun tarixli dövlət dili (Azərbaycan dili); 21 iyun tarixli milli komitələrin ləğvi; 10 avqust tarixli Azərbaycan gömrüyünün təsis edilməsi; 11 avqust tarixli Azərbaycan ordusuna çağırış; 28 avqust tarixli məktəblərin milliləşdirilməsi haqqında və digər hökumət qərarları idi. Müəssislər Məclisinə seçkilərə hazırlıq işləri 1920-ci il aprelin 20-dək aparıldı və həmin gün seçkilərin keçirilməsi planlaşdırılsa da, AXC-nin süqutu ilə həmin seçkiləri keçirmək mümkün olmadı.

Azərbaycanın Müvəqqəti Hökumətinin 21 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə üzərində ağ rəngli aypara və səkkizguşəli ulduz təsviri olan qırmızı rəngli bayraq AXC-nin dövlət bayrağı kimi qəbul edilmişdi. AXC-nin Nazirlər Şurası 1918-ci il noyabrın 9-da hökumətin başçısı Fətəli Xan Xoyskinin məruzəsi

əsasında Azərbaycanın yeni üçrəngli - mavi, qırmızı, yaşıl zolaqlardan ibarət və üzərində ağ rəngli aypara və səkkizguşəli ulduz təsviri olan milli bayrağının təsdiq edilməsi haqqında qərar qəbul etdi. Müstəqil Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbinin layihəsi 1918-1920-ci illərdə fəaliyyət göstərmiş AXC dövründə hazırlansa da, o illərdə onun qanunvericilik səviyyəsində təsdiqi və qəbul edilməsi mümkün olmamışdı [5;6].

1920-ci il yanvarın 30-da Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Nazirlər Şurası Cümhuriyyətin milli himninin hazırlanması haqqında qərar qəbul etmiş və bu məqsədlə Xalq Maarif Nazirliyi tərəfindən müsabiqə elan edilmişdi. Lakin 1920-ci il aprelin 28-də Xalq Cümhuriyyətinin süqutu Azərbaycanın milli himnini qəbul etməyə imkan vermədi.

1921-ci il Konstitusiyası. 1921-ci il mayın 19-da Azərbaycan SSR-nin ilk Konstitusiyası qəbul edilmişdi. Bu Konstitusiya Azərbaycanda sovet quruluşunun yarandığını, əməkçilərin mənafeələrinin və hüquqlarının qorunduğunu təsbit etmişdi. I Ümumazərbaycan Sovetlər Qurultayında qəbul edilmiş bu konstitusiya sovet quruluşunu rəsmiləşdirən, dövlət orqanlarının strukturunu və vətəndaş hüquqlarını tənzimləyən hüquqi sənəd idi. Konstitusiya 5 bölmə, 15 fəsil və 104 maddədən ibarət idi.

Sovet hakimiyyəti qurulandan sonra Azərbaycanın ilk Konstitusiyasının digər sovet respublikalarının, ilk növbədə RSFSR-nin Konstitusiyasından fərqlənən bir sıra xüsusiyyətləri mövcud idi. Konstitusiyada dövlət aparatının təşkili və fəaliyyətinin əsas prinsipləri sistemi təsbit olunurdu. Azərbaycanın ali hakimiyyət və idarəetmə orqanlarının, eləcə də yerli dövlət hakimiyyəti orqanlarının təşkili və fəaliyyət qaydası tənzimlənirdi. Azərbaycanın ilk Sovet Konstitusiyası Respublikanın ali dövlət hakimiyyəti orqanlarının aşağıdakı sistemini müəyyən edirdi: Ümumazərbaycan Sovetlər Qurultayı, Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi (AzMİK) və Rəyasət Heyəti. Konstitusiyaya görə bu orqanlar tam dövlət hakimiyyətini həyata keçirir, onun aliliyini və müstəqilliyini təmin edirdi. Ali hakimiyyət orqanları içərisində mühüm yeri fəhlə, kəndli, qırmızı ordu və matros deputatlarının Ümumazərbaycan Sovetlər Qurultayı tuturdu.

1921-ci il Konstitusiyasının 103-cü maddəsində Dövlət gerbinin təsviri belə verilmişdi: “Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının dövlət gerbi, üzərində Azərbaycan və rus dillərində: “Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası” və “Bütün ölkələrin proletarları birləşin!” sözləri yazılmış və doğmaqda olan günəşin şüaları üzərində oraq və çəkicdən, sünbül çələngi ilə əhatə olunmuş aypara və beşguşəli ulduzdan ibarətdir”. Konstitusiyanın 104-cü maddəsində isə Dövlət bayrağının təsviri ifadə edilmişdir: “Azərbaycan İctimai Şuralar Cümhuriyyətinin dövlət bayrağı: yuxarı sol küncündə, bayraq ağacı yanında yaşıl sahədə “AİŞC” hərfləri və yaxud “Azərbaycan İctimai Şuralar Cümhuriyyəti sözləri yazılmış qırmızı qumaşdan ibarətdir” [7].

Azərbaycan SSR-nin 1921-ci il Konstitusiyası ilə respublikanın ümumi işlərinin idarə edilməsi Xalq Komissarları Sovetinə (XKS) həvalə edilirdi. XKS isə AzMİK tərəfindən formalaşdırılırdı. XKS sədrdən, onun müavinindən və xalq komissarlarından ibarət tərkibdə təşkil edilirdi. Sonrakı illərdə hökumətin tərkibi genişləndirilmişdi [7].

1921-ci ildə qəbul edilmiş Konstitusiya Azərbaycan SSR-nin sovet sistemində hüquqi və idarəetmə strukturunun formalaşmasında mühüm rol oynamış, əməkçi hüquqlarının qorunmasına diqqət yetirmiş, dövlətçilik simvolları olan gerb və bayrağın təsvirləri Konstitusiyada yer almış, ali hakimiyyət orqanlarının (Ümumazərbaycan Sovetlər Qurultayı, AzMİK) və yerli idarəetmə strukturlarının funksiyaları dəqiqləşdirilmiş, idarəetmədə müəyyən nizam-intizam təmin edilmişdi. Lakin sovet ideologiyası baxımından xalqın milli kimliyi və suverenliyi məhdudlaşdırmış, dil məsələsinin üstündən sükutla keçilmişdi ki, bu da Azərbaycanın müstəqil dövlətçilik ənənələrinə son qoymaq demək idi.

1927-ci il Konstitusiyası. 1927-ci il Konstitusiyasının qəbul edilməsi Zaqafqaziya Sovet Federativ Sosialist Respublikasının (ZSFSR) və SSRİ-nin yaranması, Azərbaycanın bu dövlət qurumlarının tərkibinə daxil olması, xüsusi hüquq mühafizə fəaliyyətini həyata keçirən orqanların struktur və fəaliyyətinin yeniləşdirilməsi, respublikanın həm inzibati-ərazi bölgüsündə, həm də dövlət aparatının

strukturu və fəaliyyətində dəyişikliklərlə nəticələnmişdi. Bu məqsədlə hələ 1925-ci il martın 14-də Azərbaycan Konstitusiyasına çoxsaylı dəyişiklik və əlavələr edilməsi, aprelin 14-də isə ZSFSR-nin yeni Konstitusiyasının qəbul edilməsi barədə müvafiq orqanlar tərəfindən qərarlar verilmişdi. Respublikanın ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və hüquqi həyatında baş verən yeniliklər 1927-ci il martın 26-da V Ümumazərbaycan Sovetlər qurultayı tərəfindən Azərbaycanın ikinci Konstitusiyasının qəbul edilməsilə nəticələndi. Azərbaycanın 1927-ci il Konstitusiyası 5 bölmə, 9 fəsil və 101 maddədən ibarət idi. Sonuncu beşinci bölmə respublikanın gerb və bayrağına həsr edilmişdi. Konstitusiya AzMİK-i qanunverici, sərəncamverici və nəzarətedici orqan kimi səciyyələndirirdi.

Azərbaycan SSR-nin 1927-ci il Konstitusiyası sovet sisteminin ideoloji və hüquqi çərçivəsində müəyyən strukturları və hüquqi sabitliyi artırsa da, bu Konstitusiyanın mənfi cəhətləri müsbət cəhətlərindən çox idi. Belə ki, Konstitusiya Azərbaycanın suverenliyini və milli maraqlarını ifadə etmir, Azərbaycanı daha çox SSRİ-nin mərkəzləşdirilmiş idarəetmə sisteminə uyğunlaşdırmaq məqsədi güdüdü. Fövqəladə Komissiya (ÇK) və Ali İncilabi Tribunal kimi strukturların məhdudiyətsiz səlahiyyətləri 1927-ci il Konstitusiyası çərçivəsində leqallaşdırılmışdı ki, bu da sonradan kütləvi repressiyalara yol açmış oldu. Hüquq və azadlıqların formal xarakter daşması, repressiyaların həyata keçirilməsi və milli kimliyin zəiflədilməsi bu Konstitusiyanın əsas mənfi tərəfləri idi.

VI Umumazərbaycan Sovetlər qurultayı 8 aprel 1929-cu il tarixli qərarı ilə respublikanın yerli dövlət hakimiyyəti və idarəetmə orqanları sistemində müəyyən dəyişikliklər etdi. Respublikanın ərazisi dairələrə, rayonlara (iriləşdirilmiş nahiyələr) və kənd sovetlərinə bölündü. Bunun nəticəsində əvvəlki 13 qəzanın əvəzinə (Naxçıvan MSSR istisna olmaqla) 8 dairə - Bakı, Quba, Lənkəran, Şirvan, Muğan (Salyan), Zaqatala-Nuxa, Gəncə və Qarabağ dairələri yaradıldı. İri nahiyələrin sayı 108-dən 60-a endirildi. AzMİK və XKS-nin 1930-cu il avqustun 8-də verdiyi “Dairələrin ləğvi haqqında”kı qərarı ilə respublikada dairə bölgüsü ləğv olundu və yeni inzibati-ərazi vahidləri - rayonlar yaradıldı. Rayonların sayı 63-ə qədər artırıldı. Rayon hakimiyyət orqanlarına dairə icraiyyə komitələrinin səlahiyyətləri verildi. 1931-ci il noyabrın 24-də rayonların birləşdirilməsi prosesi həyata keçirildi. 12 rayon ləğv olundu və 20 rayonun sərhədləri dəyişdirildi. Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının və Dağlıq Qarabağın hüquqi statusu da ilk dəfə məhz bu Konstitusiyada təsbit edildi (maddə 19). 1927-ci il Konstitusiyasının 99-cu maddəsində Dövlət gerbinin təsviri belə verilmişdi: “Azərbaycan Sosialist Şuralar Cümhuriyyəti”nin (ASŞC) dövlət gerbi, üzərində Azərbaycan və rus dillərində: “Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası” və “Bütün ölkələrin proletarları birləşin!” sözləri yazılmış və qırmızı fonda doğmaqda olan günəşin şüaları üzərində oraq və çəkicdən, sünbül çələngi ilə əhatə olunmuş aypara və beşguşəli ulduzdan ibarətdir”. Konstitusiyanın 100-cü maddəsində isə Dövlət bayrağının təsviri belə ifadə edilmişdi: “Azərbaycan Sosialist Şuralar Cümhuriyyətinin dövlət bayrağı, yuxarı sol küncündə, bayraq ağacı yanında radiusu bayrağın eninin 1/6-i olan qızıl oraq və çəkicdən, onların üstündə qızıl haşiyənin içində aypara və beşguşəli ulduzdan və qırmızı qumaşdan ibarətdir. Ayparanın diametri bayrağın eninin 1/10-nə bərabərdir; oraq və çəkicdən sağ tərəfində əski və yeni türk əlifbasında yazı verilib” [8].

1937-ci il Konstitusiyası. 1936-cı il SSRİ Konstitusiyası (qeyri-rəsmi adı: “Stalin konstitusiyası”, “Qalib gəlmiş sosializmin konstitusiyası”) 5 dekabr 1936-cı ildə VIII fövqəladə SSRİ sovetlər qurultayı tərəfindən qəbul edilmiş və 1977-ci ilədək qüvvədə olmuş SSRİ-nin əsas qanunu idi. Bu Konstitusiya 1924-cü il SSRİ Konstitusiyası qəbul edilən dövrdən sovet ictimai və dövlət quruluşunda baş vermiş dəyişiklikləri əks etdirirdi. Azərbaycan SSR-nin yeni Konstitusiyası 1937-ci il martın 14-də fövqəladə IX Ümumazərbaycan sovetlər qurultayında təsdiq edilmişdi. “Stalin Konstitusiyası”nın əsas xüsusiyyətləri ondan ibarət idi ki, bu əsas qanun sosialist tipli konstitusiyanın V.İ.Lenin tərəfindən işlənilib hazırlanmış səciyyəvi xüsusiyyətlərini, dövlət quruculuğunun Lenin prinsiplərini qoruyub saxlayır və inkişaf etdirirdi. 1936-cı il və 1924-cü il Konstitusiyasının ideya və prinsiplərinin varisliyini qoruyub saxlayırdı, ancaq bu varislik həmin müddələrin təkrarlanması deyildi. Bu, onların inkişaf etdirilməsi,

yeni dövrün tələblərinə uyğun olan məzmunla zənginləşdirilməsi demək idi. “Stalin Konstitusiyası”nda sovet siyasi sistemi, iqtisadi sistemi, sosial inkişaf və mədəniyyət, xarici siyasət və vətənin müdafiəsi, dövlət və şəxsiyyət, SSRİ-nin milli dövlət quruluşu və s. məsələlərdən bəhs olunurdu [9].

1937-ci il Konstitusiyası 14 fəsil və 155 maddədən ibarət idi. Əvvəlki konstitusiyalardan fərqli olaraq Azərbaycanın 1937-ci il Konstitusiyasına bir sıra yeni fəsillər – “İctimai quruluş”, “Vətəndaşların əsas hüquq və vəzifələri”, “Məhkəmə və prokurorluq” adlanan fəsilləri daxil edilmişdi. Konstitusiyanın fəsillərində vətəndaşların əsas hüquq və azadlıqlarından, seçki sistemindən, dövlətin dili, gerbi, bayrağı, paytaxtından, Konstitusiyaya dəyişikliklər edilməsi qaydalarından və digər məsələlərdən bəhs olunurdu.

Azərbaycan SSR-nin “dövlət suverenliyi” Konstitusiyasının müddəalarında göstərilmişdi: 1937-ci il Konstitusiyasının 151-ci maddəsində Dövlət gerbinin təsviri belə verilmişdi: “Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının dövlət gerbi, üzərində Azərbaycan və rus dillərində: “Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası” və “Bütün ölkələrin proletarları birləşin!” sözləri yazılmış və doğmaqda olan günəş fonu üzərində pambıq və sünbül əklilindən ibarət haşiyə ilə çəkilmiş oraq və çəkicdən və ön planda neft vışkısından ibarətdir. Gerbin yuxarısında beşbucaqlı ulduz vardır”. Konstitusiyanın 152-ci maddəsində isə Dövlət bayrağının təsviri belə ifadə edilmişdi: “Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının dövlət bayrağı, sol bucağında, bayraq ağacı yanında yuxarıda qızılla oraq və çəkic çəkilmiş və üstündə Azərbaycan dilində “AzSSR” sözləri yazılmış qırmızı qumaşdan ibarətdir” [9].

Azərbaycan SSR-nin 1937-ci ildə qəbul etdiyi Konstitusiya sosialist sistemi çərçivəsində müəyyən hüquqi və sosial islahatları təmin etsə də, bu praktikada Azərbaycanda demək olar ki, həyata keçməmiş, əvəzində repressiyalar və xalqın düşünən beyinlərinin planlı şəkildə məhv edilməsi siyasəti yeridilmişdi. SSRİ-nin mərkəzləşdirilmiş nəzarəti, repressiyalar və ideoloji məhdudiyətlər, Azərbaycanın milli maraqları, müstəqil inkişafı Stalin konstitusiyasında ümumiyyətlə təmin edilməmişdi.

1956-cı ildə Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin iclasında 1937-ci ildə qəbul olunmuş Konstitusiyaya Azərbaycan Respublikasında dövlət dilinin Azərbaycan dili olması haqqında maddə əlavə edildi. Lakin həmin dövrdə bu maddənin qəbul edilməsi müəyyən mübahisələr doğurdu ki, bu da respublikanı çətin vəziyyətə salmaqla, rəhbərliyin dəyişməsilə nəticələndi [10, s.40].

1978-ci il Konstitusiyası. XX əsrin 60-cı illərinin sonunda kommunizm cəmiyyətinə sürətli keçid ideyası tədricən iflasa uğramış, 70-ci illərin əvvəllərində “inkişaf etmiş sosializm” cəmiyyəti üçün yeni əsas qanunun işlənilib hazırlanması zərurəti ortaya çıxmışdı. Sovetlər birliyində yeni, sayca dördüncü konstitusiya layihəsi üzərində uzun işləmələrdən sonra, 1977-ci il oktyabrın 7-də yeni Konstitusiya qəbul edildi. Bu konstitusiyanın hazırlanması və qəbulu o zaman Azərbaycana rəhbərlik edən Azərbaycan KP MK-nın I katibi Heydər Əliyev tərəfindən həyata keçirilmişdi. 1978-ci il aprelin 21-də respublika Ali sovetinin növbədənəkar yeddinci sessiyasında Azərbaycanın sayca dördüncü Konstitusiyası qəbul edildi. Bu Konstitusiya 11 bölmə, 22 fəsil və 185 maddədən ibarət idi.

Yeni Əsas Qanun layihəsinin işlənilib hazırlanması üzrə konstitusiya komissiyasına Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası və Sovet dövlətinin görkəmli xadimləri, bütün müttəfiq və bir çox muxtar respublikaların nümayəndələri daxil edilmişdi. Konstitusiyanın layihəsinə 1977-ci il mayın 24-də Sov. İKP MK-nın plenumunda və SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1977-ci il 27 may tarixli iclasında baxılmış və əsasən bəyənilmişdi. 1977-ci il iyunun 4-də Konstitusiya layihəsi ümumxalq müzakirəsinə verilmiş, həmin müzakirələr nəticəsində konstitusiyanın 118 maddəsinə dəyişikliklər edilmiş və 1 maddə əlavə olunmuşdu. 1977-ci il oktyabrın 7-də SSRİ Ali Sovetinin növbədənəkar yeddinci sessiyasında yeni SSRİ Konstitusiyası təsdiq edilmişdi.

XX əsrin 70-ci illərdə bütün müttəfiq respublikalarda milli dil məsələsi yenidən gündəmə gəlmişdi. 1977-ci il SSRİ Konstitusiyasının qəbulundan sonra sovet hakimiyyəti tərəfindən milli dillərin sıxışdırılması daha da güclənmişdi. SSRİ-nin tərkibinə daxil olan milli respublikaların rəhbərləri belə ana dili məsələsini gündəmə gətirməkdə aciz idilər. Lakin həmin vaxt Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi kimi (1969-1982) respublikaya rəhbərlik edən Heydər Əliyev dil məsələsi ilə əlaqədar öz

mövqeyini çox cəsarət və qətiyyətlə bildirmişdi. Onun təklifi ilə Azərbaycanın 1978-ci il Konstitusiyasının 73-cü maddəsində yazılmışdı: “Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir”. Bu, Azərbaycanın tarixində çox mühüm siyasi və ictimai əhəmiyyət daşıyan tarixi hadisə idi. Bu maddə Azərbaycanın Konstitusiyasına daxil edildiyi zaman sovetlər ölkəsinin on beş respublikasından ancaq ikisinin – Gürcüstan və Ermənistanın Konstitusiyalarında dövlət dili haqqında maddə var idi. Azərbaycan dilinə dövlət dili statusunun Konstitusiyada təsbit edilməsi Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı qarşısındakı ən böyük xidmətlərindən biridir [11].

1978-ci il Konstitusiyası mahiyyətcə əvvəlkilərdən fərqlənmirdi. Lakin ilk dəfə olaraq Azərbaycan SSR-nin əsas qanunu Azərbaycan dilində yazılmış və Azərbaycan dili dövlət dili elan edilmişdi. Bu dövr üçün siyasi və tarixi əhəmiyyət kəsb edən qanunların həyata keçirilməsi Respublikaya rəhbərlik edən Ulu öndər Heydər Əliyevin əzmkarlığının, siyasi düşüncəsinin və uzaqgörən siyasətinin nəticəsi idi [12, s.6].

1978-ci il Konstitusiyası Azərbaycanın SSRİ tərkibində fəaliyyətini tənzimləyən əsas sənəd olub sosial təminatlar və milli dilin statusu kimi müəyyən müsbət cəhətlərə malik olsa da, Kommunist Partiyasının mərkəzləşdirilmiş nəzarəti, siyasi azadlıqların məhdudlaşdırılması və respublikanın iqtisadi asılılığı kimi mənfi cəhətləri ilə xarakterizə olunurdu. Bu məsələlər Azərbaycanın tam suverenliyə nail olmasının qarşısını alan əsas amillər idi.

1978-ci il Konstitusiyasının 180-ci maddəsində dövlət gerbinin təsviri verilmişdi: “Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının dövlət gerbi doğan günəş fonunda pambıq və sünbül çələngi ilə haşiyələnmiş oraq və çəkcik, neft buruğu təsvirindən ibarətdir və üzərində Azərbaycan dilində: “Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası”, “Bütün ölkələrin proletarları, birləşin!” və rus dilində: “Азербайджанская Советская Социалистическая Республика”, “Пролетарии всех стран соединяйтесь!” sözləri yazılmışdır. Gerbin yuxarısında beşguşəli ulduz vardır”. Konstitusiyanın 181-ci maddəsində isə dövlət bayrağının təsviri verilmişdir: “Az.SSR-nin dövlət bayrağı iki rəngli üfüqi zolağı olan düzbucaqlı parçadan ibarətdir: qırmızı rəngli yuxarı zolaq bayrağın eninin dördü üç hissəsini və göy rəngli aşağı zolaq dördü bir hissəsini təşkil edir; qırmızı zolağın yuxarı sol küncündə, bayrağın ağacı yanında zərli oraq və çəkcik, bunların üstündə qızıl haşiyə içərisində beşguşəli qırmızı ulduz təsviri vardır”. 1978-ci ildə qəbul edilmiş, 1980-ci illərin ikinci yarısından etibarən çoxsaylı əlavə və dəyişikliklərə məruz qalmış və bunun nəticəsində ilkin redaktəyə nisbətən əhəmiyyətli şəkildə dəyişiklikliyə uğrayan Azərbaycan SSR-nin bu Konstitusiyası, 1995-ci ildə Azərbaycan Respublikasının əsas qanunu qəbul edilənədək qüvvədə olmuşdur. 1978-ci il Azərbaycan SSR-nin Konstitusiyası əvvəlki Konstitusiyaların varisi olduğunu təsdiq edirdi. Onun preambulasında ölkə həyatı üçün başlıca olan kommünizm ideyaları əks olunurdu. Bu Konstitusiyaya dövlətdə və cəmiyyətdə kommünist partiyasının rolunu daha da möhkəmləndi. Yeni Konstitusiyaya Azərbaycan SSR-nin iqtisadi sisteminin əsası kimi iki mülkiyyət - dövlət (ümumxalq) və kolxoz-kooperativ mülkiyyətini təsdiq edir, ciddi mərkəzləşməyə əsaslanan planlı təsərrüfatı iqtisadi sistemin əsaslarından biri kimi təsbit edirdi [13].

1991-ci il Konstitusiyaya Aktı. 1989-cu il sentyabrın 23-də Konstitusiyaya Qanunu, 1991-ci il avqustun 30-da Azərbaycanın Dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsi barədə Bəyannamə və 1991-ci il oktyabrın 18-də Konstitusiyaya Aktı qəbul edildi. Beləliklə Azərbaycan Respublikası öz ərazisində tam dövlət hakimiyyətinə malik olub müstəqil xarici və daxili siyasət yeritməyə başladı. Azərbaycan Respublikasının müstəqil dövlətə xas olan təsisatları - parlamenti, hökuməti, ordusu, maliyyə sistemi yaradıldı. Azərbaycan Respublikası bir çox xarici dövlətlər tərəfindən tanındı və onlarla diplomatik münasibətlər yaratdı. SSRİ tərkibində olduğu 70 il ərzində Azərbaycan Respublikasına qarşı əslində müstəmləkəçilik siyasəti yeridilir, Azərbaycanın təbii ehtiyatları amansızcasına istismar olunur, milli sərvətləri çapılıb talanırdı. Azərbaycan xalqı təqiblərə və kütləvi cəza tədbirlərinə məruz qalır, onun milli ləyaqəti tapdalanırdı. Bütün bunlara baxmayaraq Azərbaycan xalqı dövlət müstəqilliyi uğrunda mübarizəni davam etdirirdi. “Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpası haqqında”

Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin 1991-ci il avqustun 30-da qəbul etdiyi Bəyannamə məhz bu mübarizənin yekunu idi. 18 oktyabr Konstitusiyaya aktı müstəqil Azərbaycan Respublikasının dövlət quruluşunun, siyasi və iqtisadi əsaslarını təsis edirdi [14].

1991-ci il Konstitusiyaya Aktı Azərbaycanın müstəqilliyinin hüquqi əsasını təşkil etmək baxımından tarixi əhəmiyyətə malik olsa da, keçid dövrünün siyasi, iqtisadi və hərbi çətinlikləri onun tam tətbiqini məhdudlaşdırdı.

1991-ci il oktyabrın 18-də qəbul edilmiş “Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında” “Konstitusiyaya Aktın”da yeni Konstitusiyanın hazırlanması nəzərdə tutulsa da, 1991–1993-cü illərdə hakimiyyətin yarıtmaz fəaliyyəti cəmiyyət həyatının bütün sahələrində kəskin böhrana, ölkədə anarxiyanın yaranmasına gətirib çıxarmış, dövlət idarəçiliyi mexanizmləri formalaşdırılmamış, qanunçuluğun, vətəndaşların azad, təhlükəsiz yaşamaq hüququnun təmin edilməsi mümkün olmamışdı. Yalnız 1993-cü ildə xalqın tələbi ilə yenidən hakimiyyətə qayıtmış Ümummilli lider Heydər Əliyevin sayəsində ölkəmizdə cərəyan edən təhlükəli proseslərin qarşısı alındı, ictimai-siyasi sabitlik təmin edildi və müasir dövlət quruculuğu üçün etibarlı zəmin yarandı.

1995-ci il Konstitusiyası. 1995-ci ildə Azərbaycan Respublikasının yeni Konstitusiyasının qəbulu ölkədə baş verən köklü ictimai-siyasi və iqtisadi dəyişikliklərin hüquqi cəhətdən təsbit olunması zərurəti ilə şərtlənirdi. 1995-ci ilin yazında Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əliyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə Azərbaycan Respublikasının yeni Konstitusiyasının işlənilməsinə başlanıldı. 1995-ci ilin payızında Konstitusiyaya komissiyası Azərbaycan Respublikasının yeni Konstitusiyasının layihəsi üzərində öz işini yekunlaşdıraraq, onu 1995-ci il noyabr ayının 12-də ümumxalq səsverməsinə çıxardı.

Ulu Öndərin bilavasitə rəhbərliyi ilə hazırlanmış və 1995-ci il noyabrın 12-də qəbul olunmuş Azərbaycan Respublikasının ilk Konstitusiyası ölkəmizdə islahatların əsasını təşkil etdi. Bu Konstitusiyaya dövlətimizin müstəqilliyinin, suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün qorunması, hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğu, vətəndaşlarımızın layiqli həyat səviyyəsinin, dünya ölkələri ilə dostluq və əmin-amanlıq şəraitində əməkdaşlığın təmin edilməsi kimi ali niyyətlərin həyata keçirilməsi üçün mühüm qanunvericilik bazası rolunu oynadı.

Konstitusiyanın preambulasında Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin, suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün qorunması başlıca niyyətlərdən biri kimi bəyan edilmişdi. Lakin Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü nəticəsində torpaqlarımızın 20 faizinin 30 ilə yaxın işğal altında qalması Azərbaycan Respublikasının suveren hüquqlarının həmin ərazilərdə tətbiqinə imkan verməmişdi. Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə son qoyulması və ölkəmizin ərazi bütövlüyünün, suverenliyinin bərpa edilməsi Azərbaycan xalqının milli ideyasının əsas məqsədlərindən birinə çevrilmiş, cəmiyyətimizin bütün resursları bu tələyəklü vəzifənin həllinə yönəldilmişdi.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası konstitusiyalı quruluşun əsaslarını möhkəmləndirərək Azərbaycanı - respublika idarəetmə formasına malik, unitar, demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət kimi müəyyən edir, həmçinin dövlət orqanlarının (qanunvericilik, icra, məhkəmə) hakimiyyət bölgüsünü tənzimləyirdi.

1995-ci il Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası preambula, 5 bölmə, 12 fəsil, 158 maddə və keçid müddəalarından ibarətdir. 158 maddədən ibarət olan Konstitusiyanın 48 maddəsi bilavasitə insan hüquqlarına və onların təminatlarına həsr edilmiş və bir çox beynəlxalq hüquqi sənədlər Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının insan hüquq və azadlıqlarını təsbit edən üçüncü fəslinin əsasını təşkil etmişdi. Bu Konstitusiyaya müstəqillik dövrünün konstitusiyası olub Azərbaycan dövlətinin əsas qanunu kimi qəbul edilmişdi.

Qeyd etmək lazımdır ki, Konstitusiyanın qəbulu azad bazar iqtisadiyyatına keçidin hüquqi əsasını qoymuş və həmçinin, sosial dövlətçilik istiqamətində islahatların həyata keçirilməsində mühüm rol oynamışdı.

Hələ 1991-ci il fevral ayının 5-də Azərbaycan SSR Ali Soveti üçrəngli bayrağın Azərbaycanın dövlət bayrağı kimi qəbul edilməsi haqqında qərar qəbul etmişdi. 1992-ci il mayın 27-də Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni, 1993-cü il fevralın 23-də isə üçrəngli dairəvi qalxan üzərində, içində alov olan səkkizguşəli ulduz təsvirli Dövlət gerbi təsdiq edilmişdi. Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra yeni Konstitusiyaya qəbul edilənədək 1978-ci il Konstitusiyasının «Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiyaya Aktı» ilə ziddiyyət təşkil etməyən maddələri qüvvədə olmuşdur. 9 oktyabr 1993-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına (Əsas Qanununa) dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul edilmişdi. Bu qanun 1995-ci il noyabrın 27-dən qüvvədən düşmüşdür [12, s.10].

1995-ci il Konstitusiyası Azərbaycanın müstəqil dövlətçiliyinin və suverenliyinin möhkəmlənməsində mühüm rol oynamış, vətəndaş hüquqlarını və dövlət quruluşunu tənzimləyən etibarlı hüquqi baza yaratmışdır.

Heydər Əliyevin rəhbərliyi dövründə onun təşəbbüsü ilə 14 iyul 1998-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyaya Məhkəməsi yaradılmışdı.

Konstitusiyanın 130-cu maddəsində Konstitusiyaya Məhkəməsinin say tərkibi, onun formalaşdırılması qaydası, vəzifələri və səlahiyyətlərinin əsas prinsipləri qeyd olunmuşdu.

Konstitusiyaya Məhkəməsinin fəaliyyətinin hüquqi əsaslarını Azərbaycan Respublikasının 12 noyabr 1995-ci ildə qəbul edilmiş Konstitusiyası Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr, 23 dekabr 2003-cü ildə qəbul olunmuş Azərbaycan Respublikasının “Konstitusiyaya Məhkəməsi haqqında” Qanun, digər qanunlar və məhkəmənin Daxili Nizamnaməsi təşkil edirdi. Konstitusiyanın 86, 88, 102, 103, 104, 107, 130, 153 və 154-cü maddələri Konstitusiyaya Məhkəməsinin formalaşması və fəaliyyəti prinsiplərini nəzərdə tutur. Konstitusiyaya Məhkəməsinin fəaliyyəti Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının aliliyi, müstəqillik, kollegiallıq və açıqlıq prinsipləri əsasında qurulur.

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının gətirdiyi digər yeniliklərdən biri də ilk dəfə yerli özünüidarətmə orqanları olan bələdiyyələrin statusunun konstitusion səviyyədə təsbit edilməsi olmuşdur. Milli Konstitusiyanın qəbulundan sonra Azərbaycan Respublikasında ilk dəfə 2 iyul 1999-cu ildə yerli özünüidarətmə orqanları – bələdiyyələrin yaradılması haqqında Heydər Əliyevin sərəncamı ilə qanun qəbul edilmiş və 12 dekabr 1999-cu ildə ilk bələdiyyə seçkiləri keçirilmişdi [17].

Məlumdur ki, bir ictimai formasiyadan digərinə keçid bütövlükdə cəmiyyət həyatının müxtəlif sahələrində köklü dəyişikliklərin baş verməsinə səbəb olur. Müəyyən vaxtdan sonra dövrün tələbləri Azərbaycan Respublikasının 12 noyabr 1995-ci Konstitusiyasına ilk konstitusion dəyişikliklərin edilməsi zərurəti meydana çıxdı. 24 avqust 2002-ci ildə ümumxalq səsverməsi - referendum yolu ilə Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 24 maddəsinə əhəmiyyətli dəyişikliklər və əlavələr edildi. Bu əlavə və dəyişikliklərin edilməsi respublikamızda həyata keçirilən demokratik islahatların tələblərindən və Azərbaycanın 2001-ci ildə Avropa Şurasına daxil olması ilə əlaqədar üzərinə götürdüyü öhdəliklərdən irəli gəlmişdi.

Ümummilli lider Heydər Əliyev deyirdi: “Konstitusiyaya birinci növbədə, dövlətlə, hakimiyyətlə xalqın arasında olan münasibətləri özündə əks etdirməlidir. ...bunlar hamısı xalqın iradəsinə söykənməli, seçkilər yolu ilə təmin olunmalıdır. Xalq dövlət üçün yox, dövlət xalq üçün olmalıdır və bu prinsiplər Konstitusiyanın əsasını təşkil etməlidir” [15].

Beləliklə Konstitusiyaya ilk əlavə və dəyişikliklər 24 avqust 2002-ci ildə, son əlavə və dəyişikliklər 26 sentyabr 2016-cı ildə referendum yolu ilə edilmişdi. 2002-ci il avqustun 24-də referendum yolu ilə Konstitusiyanın 24 maddəsində 29, 2009-cu il martın 18-də keçirilən referendumla Azərbaycan Respublikasında Konstitusiyanın 29 maddəyə 41 əlavə və dəyişiklik edilmişdi. Sonuncu dəfə Konstitusiyada əlavələr və dəyişikliklər Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə 2016-cı il sentyabrın 26-da keçirilən referendumda qüvvədə olan Konstitusiyaya

yeni əlavə və dəyişikliklər olunmuş, Konstitusiyanın 23 maddəsinə əlavə və düzəlişlər, habelə yeni 6 maddə əlavə edilmişdi [16].

Edilən əlavə və dəyişiklik müxtəlif sahələri əhatə etməklə, iqtisadi və sosial islahatlar üçün hüquqi baza yaratmış, həmçinin vətəndaş hüquqlarının qorunmasına yönəlmişdir. Ali dövlət hakimiyyəti, məhkəmə hakimiyyəti orqanlarının və bələdiyyələrin işinin təkmilləşdirilməsinə, insan hüquqları və azadlıqlarının daha səmərəli təmin edilməsinə, hüquq və azadlıqların müdafiəsində dövlət və bələdiyyələrin məsuliyyətinin artırılmasına xidmət etmişdir.

Ermənistanın yeni işğalçılıq planlarına, növbəti hərbi təcavüz cəhdinə və ardıcıl təxribatına cavab olaraq 2020-ci il sentyabrın 27-də başlamış 44 günlük Vətən müharibəsi nəticəsində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Ermənistan ordusunu darmadağın etdi və tarixi Zəfər qazandı. Azərbaycan öz torpaqlarını 30 illik işğaldan azad edərək ərazi bütövlüyünü təmin etdi. BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin yerinə yetirilməsinə nail oldu [4].

Ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpa tariximizdə mühüm hadisədir və bu hadisə dövlətimizin, dövlətçiliyimizin əzminin, gücünün göstəricisidir. Bu qərarın dövlətçilik və suverenlik dəyərlərinin möhkəmləndirilməsi baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıdığı danılmazdır, çünki suverenlik və dövlətçilik müstəqil dövlətlərin varlığını və inkişafını təmin edən əsas amillərdir.

Hazırda Qanunvericilik sahəsində əsaslı islahatlar aparılır, Azərbaycanın Konstitusiyası beynəlxalq hüququn üstünlüyünə təminat verir.

Nəticə. Azərbaycan Respublikası ərazi bütövlüyünü bərpa etdikdən sonra işğaldan azad edilmiş ərazilərdə suveren hüquqlardan istifadə aktullaşmış. Bunun üçün hüquqi baza məhz Konstitusiyadır. Konstitusiyaya həmin ərazilərdə qanunların tətbiqində, hüquqi sistemin yaradılmasında, dövlət qurumlarının fəaliyyətinin bərpa olunmasında əsas rol oynayır. Suveren hüquqların təmin olunması ilə bağlı proseslər məhz Konstitusiyanın aliliyinə əsaslanır və işğaldan azad edilmiş ərazilərdə hüquqa əsaslanan inkişafı təmin edir.

Konstitusiyanın qəbulundan ötən 30 ilə yaxın dövrə qısa baxış bu reallığı ortaya qoyur ki, ilk gündən demokratik, hüquqi dövlət quruculuğu yolunu tutan müstəqil dövlətimiz bu istiqamətdə bütün maneələri dəf edərək, həyata keçirdiyi uğurlu islahatları ilə dünyanın diqqətini cəlb etmişdir. Konstitusiyada Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin, suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün qorunması başlıca məqsəd olaraq irəli sürülür.

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının qəbulu nəticəsində ölkəmizdə genişmiqyaslı qanunvericilik və məhkəmə-hüquq islahatları aparılmış, həmin islahatlar nəticəsində müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin yaradılması üçün zəruri qanunvericilik bazası formalaşmış, yeni üçpilləli məhkəmə sistemi təsis edilmişdi ki, bu da vətəndaşların qanuni maraq və mənafelərinin ədalət mühakiməsi yolu ilə birinci instansiya, apelyasiya və kasasiya instansiyası məhkəmələri tərəfindən daha etibarlı şəkildə müdafiə olunmasına öz müsbət təsirini göstərmişdir.

Hüquq islahatları nəticəsində hər bir insan şəxsiyyət azadlığı və toxunulmazlığına, barəsində qaldırılmış işin müstəqil və qərəzsiz məhkəmə tərəfindən ədalətlə və açıq şəkildə araşdırılmasına, hüquq müdafiəsinə təminat almışdır. Ölkədə çoxpartiyalı sistem fəaliyyət göstərir, siyasi plüralizm, söz və vicdan azadlığı, azlıqların hüququ, qanun qarşısında bərabərlik və təqsirsizlik prezumpsiyası təmin edilir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. Konstitusiya siyasi sistemin nəzarətçisidir. Bakı, “Zaman”, 27.09.2014, <http://www.anl.az/down/meqale/zaman/2014/sentyabr/393433.htm> / 27.09.2014
2. Rzayev Əli. Konstitusiyanın yaranma xüsusiyyətləri //Azərbaycan Hüquq Jurnalı. 2021 (№3).
3. ”Konstitusiya və Suverenlik” müstəqil ölkəmizin inkişafını təmin edən əsas amillərdir – <https://philosophy.edu.az/index.php?newsid=2945.04.04.2025>
4. Azərbaycan Respublikasında Dövlət Suverenliyi Gününün təsis edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 19 sentyabr 2024 - <https://president.az/az/articles/view/66855>
5. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti - “İstiqlal Bəyannaməsi” (1918). // https://files.preslib.az/projects/remz/pdf/atr_kons.pdf.
6. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası. 2 cildə. I cild. Bakı: Lider nəşriyyat, 2004, 471 s.
7. 1921-ci il Konstitusiyası - https://files.preslib.az/projects/remz/pdf/atr_kons.pdf
8. 1927-ci il Konstitusiyası- https://files.preslib.az/projects/remz/pdf/atr_kons.pdf
9. 1937-ci il Konstitusiyası- https://files.preslib.az/projects/remz/pdf/atr_kons.pdf
10. Seyidov Ənvər. H. Əliyev və Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Bakı, 2009, 255 səh.
11. Səidə Əli qızı. Azərbaycan tarixinin mənbəşünaslığı. Ali məktəblərin tarix fakültələrinin tələbələri üçün dərslik. Bakı: “Füyuzat” nəşriyyatı, 2025, 456 s.
12. Heydər Əliyev və Müstəqil Azərbaycanın ilk Konstitusiyası. Bakı, “Azərbaycan” nəşriyyatı. 2011, 304 səh.
13. 1978-ci il Konstitusiyası-https://files.preslib.az/projects/remz/pdf/atr_kons.pdf
14. 1991-ci il Konstitusiya aktı- https://files.preslib.az/projects/remz/pdf/atr_kons.pdf
15. 1995-ci il Konstitusiyası - https://files.preslib.az/projects/remz/pdf/atr_kons.pdf
16. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. <https://www.presscouncil.az/az/konstitusiya>
17. Bələdiyyələr haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunları. <https://files.preslib.az/projects/municipal/gl2.pdf>